

ADABIY MANBALARNI TASNIFLASH MASALASI

Shirinova Nargiza Nuriddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining

2-kurs doktoranti

Tel:99 837-88-18

Email: shirivanargiza1605@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.11653732>

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy manbalarni tasniflash va buning afzalliklari haqida fikr mulohazalar bayon qilindi. Bunga Alisher Navoiy asarlari misol qilib keltirildi. Bundan tashqari tasniflash uchun yangi tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: Tasnif, devon, manba, tazkira, nasta'liq, qasida, hujjat.

Bugungi kunda har bir narsani o'rganish jarayonida ularni ma'lum bir tizimga solish, tartiblash katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bu o'rganuvchilar uchun qulayliklarni yaratadi. Inson ongi aralash narsalarni o'rganishdan ko'ra ma'lum bir tartibga solingan narsalarni o'rganishga moyil bo'ladi. Shundan kelib chiqib tasnif, klassifikatsiya tushunchalariga biroz to'xtalib o'tsak. *Tasnif*-(arab.-saralash, tartibga solish), *klassifikatsiya*-ilm yoki inson faoliyatining biror sohasiga oid o'zaro bir xil tushunchalar sistemasi. Tasnif deyilganda "narsa va hodisalarni ularning o'ziga xos belgi, xususiyatlariga qarab tur, turkum va sh.k.ga ajratish"¹ jarayoni tushuniladi. Tabiiyki, har qanday narsa hodisalarni tasniflash mumkin va bu jarayonda o'sha narsa-hodisalaridagi o'ziga xos belgi, xususiyatni farqlash mezonini turlicha bo'lishi mumkin va demak, ularga tayaniladigan tasnif ham turlicha bo'lishi tabiiydir. Shunday ekan, hech bir tasnifni to'la inkor qilish ham mutlaq haqiqat sifatida qabul qilish ham to'g'ri emas. Tasnif har bir fanga xos muhim mantiqiy amal bo'lib, uning vositasida shu fan doirasida to'plangan bilimlar qat'iy tartibga solinadi. Fanni o'rganishda bunday tasnif qulaylik tug'diradi. Tasnifda bo'luvchi va bo'linuvchi tushunchalar o'zining qat'iy o'rniga ega bo'ladi. Tasnif natijasida fanda muhim ahamiyat kasb etuvchi jadvallar, chizmalar, grafiklar, kodekslar vujudga keladi. Tabiiy va sun'iy tasniflar bir-biridan farq qiladi. **Tabiiy tasnif** obyektlarning muhim belgilariga asoslanadi(mas., kimyoviy elementlarning davriy sistemasi). U ilmiy tadqiqotning natijasi va muhim vositasi bo'lib, bilish jarayonida katta ahamiyatga ega. **Sun'iy tasnif** asosida obyektlarning nomuhim belgilari yotadi va turli-tuman predmetlarni tartibga solish uchun xizmat qiladi (mas., kutubxonada kitoblarni alfavit bo'yicha joylashtirish). Tasnifda mantiqdagi bo'lish qoidalariga qat'iy rioya qilish lozim. Tasniflash davr o'tishi bilan o'rganilayotgan obyekt haqidagi bilimlarimizning rivojlanishiga mos ravishda takomillashtirilib, tuzatilib, rivojlantirilib boriladi. Tasniflash har bir tushunchaning tafakkur tizimidagi o'rnini aniqlab beradi. Tasniflash natijasida hosil bo'lgan bilim predmetning asosiy xususiyatlari hamda ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga imkon yaratadi va bu bilimlar tartibga solingan bilim hisoblanadi. Bilimlarning kelib chiqishi, ilmlar tartibi, strukturasi va o'zaro munosabatini o'rganishda fanlar tasniflashi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu masala

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli.A.Madvaliyev tahriri ostida.-T.:O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat milliy nashriyoti. 2006.-B.694.

bilan o'tmishda ko'p olimlar, jumladan, Aristotel, Farobiy, Ibn Sino, Francis Bacon, Dekart, Mil, Spenser, Immanuil Kant shug'ullangan.²

Yozma manbalarni ham bugungi kunimizga xizmat qildirish uchun manbalarni yig'ish, tartibga solish, ularning atroflicha tavsiflarini yaratish lozim (tavsif- har bir manbaning asosiy belgilari, xususiyatlari va tarkibi haqidagi muayyan tartibga solingan ma'lumotlar majmuidir). Tavsif jarayonida manbalar, avvalo, ijrosiga ko'ra xillanib qoladi. Bu xillanish (tasnif-sinflarga bo'lish ma'nosida) ularni o'rganish, tushunish, tadqiq etish, zarur ma'lumotni osonlik bilan topishga imkon yaratadi. Adabiy manbalarni tasniflashni turli olimlar turlicha ko'rsatadi. Lekin buning yagona usuli aniq belgilanmagan. Alisher Navoiy asarlarini turlarga ajratib guruhlash masalasi olimlar tomonidan turlicha taqdim etilgan. Matnshunos R.Zohid quyidagi tasnifda matnshunos, tilshunos olim Q.Sodiqov variantini asos sifatida olgan va asarlarning xususiyatidan kelib chiqib, ayrim o'rinlarga qo'shimcha va izohlar kiritgan.

Alisher Navoiy ilmiy-adabiy merosi tasnifi

I – Devonlar

5. Ilk devon (1465-1466 yillar)
6. Badoe'ul bidoya (1465-1481 yillar)
7. Navodirun nihoya (1480 yil)
8. Xazoyinul ma'oni (1492-1499 yillar):
 - G'aroyibus sig'ar;
 - Navodirush shabob;
 - Badoe'ul vasat;
 - Favoyidul kibor

5. Devoni Foni (1496 yil)

II – Masnaviy yo'lida bitilgan manzumalar

5. Xamsa:
 - Hayratul abror (1483 yil);
 - Layli va Majnun (1484 yil);
 - Farhod va SHirin (1484 yil);
 - Sab'ai sayyor (1485 yil);
 - Saddi Iskandariy (1485 yil).

6. Lisonut tayr (1498-1499 yillar)

7. Masnaviy

8. Soqiynoma

III – Tazkiralalar

3. Majolisun nafois (1491-1499 yillar)

4. Nasoyimul muhabbat (1495-1496 yillar)

IV- Ilmiy asarlar

5. Mezonul avzon (1492 yil)

6. Risolai muammo (1492 yil)

7. Muhokamatul lug'atayn (1499 yil)

8. Sirojul muslimin (1499-1500 yillar)

V – Tarixiy asarlar

² O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005y

3. Tarixi anbiyo va hukamo (1485-1499 yillar)
4. Tarixi mulki ajam (1485-1499 yillar)

VI – Ma’rifiy-axloqiy asarlar

5. Arba’in (1481-1482 yillar)
6. Nazmul javohir (1485 yil)
7. Munojot (1499-1500 yillar)
8. Mahbulul qulub (1500-1501)

VII – Manoqiblar

4. Holoti Sayyid Hasan Ardasher (1490-1491 yillar)
5. Xamsatul mutahayyirin (1492-1496 yillar)
6. Holoti Pahlavon Mahmud (1491-1495 yillar)

VIII – Hujjatlar

3. Vaqfiya (1481-1482 yillar)
4. Munshaot (1491-1492 yillar)

IX – Navoiyga nisbat berilgan asarlar

4. Sab’at abhur
5. Risolayi tiyri andoxtan
6. Nazmi aqoid

Ushbu tasnifga ba’zi izohlarni keltirib o’tamiz. Alisher Navoiy asarlarini turkumlarga ajratib bu tarzda guruhlash shoir va olim adibning ilmiy-adabiy merosini manbashunoslik nuqtai nazaridan o’rganishga yo’l ochadi. Shu ma’noda mazkur tasnifning ayrim o’rinlariga izohlar berib o’tamiz. Tasnifning “Devonlar” deb nomlangan birinchi qismiga kirgan Alisher Navoiyning muxlislari tomonidan tuzilgan “Ilk devon”ni Sultonali Mashhadiy 870/1465-1466 yili ko’chirgan. U 898/1492-1493 yili Alisher Navoiyning “G’azaliyot devoni”ni, 905/1499-1500 yili esa shoir she’rlaridan iborat Terma devonni kitobat qilgan. “Badoe’ul bidoya” devoni taxminan 1472-1476 yillar oralig’ida Xuroson shohi Husayn Boyqaroning iltimosi bilan tartib berilgan. Hozirgacha bu devonning 5ta nusxasi fanga ma’lum edi. Adabiyotshunos olim A.Erkinovning xabar berishicha, bu devonning qo’lyozma 6-varianti “Istanbul nusxasi” sifatida qayd etildi. Devonning Istambul nusxasi Alisher Navoiy hayotligi davrida ko’chirilgani bilan ham ahamiyatli. Bunga qadar navoiyshunoslikda ushbu devonning shoir hayotlik davrida ko’chirilgan Parij, London, Tehron, Boku va Toshkent nusxalari ma’lum edi. Oltita qo’lyozma 1480-1486 yillar oralig’ida (muallifning 34-45 yoshlari) kitobat qilingan, ammo ulardagi she’rlar tarkibi farq qiladi. Devon o’ndan ziyod janrdagi mingdan ortiq she’r (777tasi g’azal)dan iborat.

Tasnifning “Masnaviy yo’lida bitilgan manzumalar” deb nomlangan ikkinchi qismiga kiritilgan “Masnaviy” 147 baytdan iborat bo’lib, “G’aroyib us-sig’ar” devoni tarkibida kelgan. Shuningdek, “Favoyidul kibar” tarkibidan joy olgan “Soqiynoma” asari ham masnaviy yo’lida yozilgani uchun ushbu qismda qayd etildi. “Sirojul muslimin” asarining IV qismga kiritilganining boisi bu asarda aqida va fiqh mavzusida bahs yuritiladi. Aqida e’tiqodning tarkibiy qismlaridan xabar beruvchi fan bo’lsa, fiqh uning amalda namoyon bo’lish qonun-qoidalarini o’rgatuvchi ilm sohasidir. Shuning uchun bu kitob tasnifning “Ilmiy asarlar”

qismiga kiritildi. Tasnifning “Navoiyga nisbat berilgan asarlar” qismiga kirgan manbalar alohida tadqiqot mavzusidir.³

Adabiy manbalarni tasnif qilish ularni o‘rganuvchilar uchun qulayliklar yaratadi. Bunday tasniflar orqali adabiy manbalar ma’lum bir tartibga solinadi. Tasniflashni yuqorida Alisher Navoiy asarlari misolida ko‘rib chiqdik. Bunday tasniflashdan tashqari mumtoz adabiyot manbalarini tasniflash-turlarga ajratishni quyidagicha amalga oshirishni tavsiya qilamiz:

Yaratilishiga ko‘ra: og‘zaki manbalar, yozma manbalar;

Mazmuniga ko‘ra: ilmiy manbalar, adabiy manbalar, tarixiy manbalar, falsafiy manbalar;

Yo‘nalishiga ko‘ra: adabiyot nazariyasiga oid manbalar, til nazariyasiga oid manbalar

Shakliga ko‘ra: sof nasriy asarlar, sof nazmiy asarlar, qorishiq (nasriy va nazmiy) asarlar;

Janriga ko‘ra: devon, doston-masnaviy, qasida...

Xat turiga qarab: nasx, nasta’liq;

Hajmiga qarab: kam hajmli asarlar, yirik hajmli asarlar

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bunday tasniflash orqali adabiy manbalarimiz haqida ko‘proq ma’lumotlarga ega bo‘lamiz. Ularni o‘rganuvchilar uchun dastlabki bosqich bilimlarini bergan va adabiy manbalarga kirib borishdagi ilk qadamni qo‘ygan bo‘lamiz. Shuning uchun bunday tasniflashlar, ayniqsa, adabiy manbalarni o‘rganuvchi matnshunos-tadqiqotchilar uchun muhim ahamiyatga egadir.

References:

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. A. Madvaliyev tahriri ostida. - T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat milliy nashriyoti. 2006.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005y
3. R. Zohid. Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik. O‘quv qo‘llanma. T.: Yashil yaproq nashr-matbaa uyi, 2023

INNOVATIVE
ACADEMY

³ R. Zohid. Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik. O‘quv qo‘llanma. T.: Yashil yaproq nashr-matbaa uyi, 2023, 64-bet.